

ESTRATÉGIAS DE GESTÃO DO COMPORTAMENTO E DA INTERATIVIDADE PARA O SUCESSO ORGANIZACIONAL

DOI: 10.5281/zenodo.14629683

Josileide Lima da Silva Reis¹

¹Pós-Graduação em Gestão do Comportamento e da Interatividade em Organizações – UniCesumar
josileide.silva@gmail.com

AT18

Introdução: a gestão do comportamento e da interatividade nas organizações é fundamental para alcançar o sucesso organizacional, pois influencia diretamente a motivação, a produtividade e o clima dentro das empresas. Em um cenário organizacional dinâmico, caracterizado pela diversidade de equipes, novas formas de trabalho e o uso crescente de tecnologias, as organizações precisam adotar estratégias eficazes para promover comportamentos positivos e uma comunicação eficiente. O alinhamento dessas práticas ao contexto específico de cada organização é essencial para criar um ambiente colaborativo e motivador. **Objetivo:** este estudo tem como objetivo analisar as estratégias de gestão do comportamento e da interatividade nas organizações, com foco no impacto dessas práticas no sucesso organizacional. A pesquisa busca identificar as melhores estratégias para melhorar a colaboração entre equipes, fortalecer o comportamento organizacional positivo e aprimorar a comunicação interna. Além disso, visa explorar a importância de uma liderança eficaz e da utilização de tecnologias para facilitar a interação e o engajamento entre os membros da organização. **Metodologia:** a pesquisa foi conduzida através de uma abordagem qualitativa, com base em uma revisão bibliográfica aprofundada sobre psicologia organizacional, comportamento humano e gestão de pessoas. Foram analisadas teorias relacionadas à motivação, comunicação interna, liderança e comportamento organizacional. **Resultados:** os resultados mostraram que as estratégias mais eficazes para o sucesso organizacional envolvem uma comunicação clara e transparente entre os colaboradores, o uso de feedback contínuo e construtivo, e o desenvolvimento de uma cultura organizacional positiva e inclusiva. A pesquisa revelou que organizações que incentivam a troca de ideias e a colaboração entre equipes, por meio de canais de comunicação abertos e ferramentas tecnológicas, são mais capazes de alinhar seus membros aos objetivos organizacionais. Além disso, a liderança inspiradora e comprometida com o bem-estar dos colaboradores contribui para o aumento do engajamento e da motivação. **Conclusão:** a gestão do comportamento e da interatividade é essencial para o sucesso organizacional. Estratégias como comunicação eficiente, feedback contínuo, desenvolvimento de uma cultura inclusiva e liderança motivadora são fundamentais para melhorar a colaboração, o desempenho e o clima organizacional. As organizações que adotam essas práticas têm maior capacidade de enfrentar desafios e de adaptar a mudanças. O uso de tecnologias para facilitar a comunicação e interação também se mostrou relevante, especialmente em contextos de trabalho remoto ou híbrido. Portanto, a implementação dessas estratégias contribui diretamente para o sucesso a longo prazo, promovendo ambientes de trabalho mais colaborativos, produtivos e satisfatórios para todos os envolvidos.

Palavras-chave: Comunicação interna; Gestão do comportamento; Interatividade; Liderança;

Sucesso organizacional.